

**ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ
(ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ)
НАУКИ**

УДК 340.13

DOI 10.5281/zenodo.20670729

**РЕГУЛЯТОРНАЯ ПРОБЛЕМА ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ВETERАН ТРУДА»
РАБОТНИКАМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ НА ПРИМЕРЕ АДВОКАТУРЫ**

© 2026. А.А. Елаев

Статья раскрывает проблемные вопросы присвоения звания «Ветеран труда» адвокатам. С учётом анализа законодательства и правоприменительной практики делается вывод о неравенстве прав адвокатов и иных лиц, оказывающих квалифицированную юридическую помощь, в том, по каким основаниям указанным лицам может быть присвоено звание «Ветеран труда», а также предлагается внести изменения в правовые акты Минюста России о наградах указанного министерства с целью учёта адвокатов как категории лиц, которые в настоящее время не могут быть награждены ведомственными наградами за достижения в труде.

Ключевые слова: наградные правоотношения, адвокатура, ветераны труда, ведомственные награды, трудовые заслуги.

Введение. Вопросы присвоения звания ветерана труда отдельным категориям граждан редко являются предметом исследования в отечественной правовой науке, так как дисциплинарно находятся на стыке права социального обеспечения, административного и конституционного права.

Исследования Акутаева Р.Р. [1], Ткачева В.Н. [6] освещают вопросы перечня ведомственных наград, исследование Бондаревой Э.С., Парягиной О.А. [5] – практике присвоения звания в Иркутской области, наши предыдущие исследование [3] посвящено вопросам награждения лиц отдельными категориями государственных наград и преемственности указанных наград при вхождении регионов в состав России [4]. Вопросы присвоения звания ветерана труда часто относятся к простому усмотрению законодателя в отношении по социальному обеспечению и не требуют дополнительного научного изучения или обоснования. Вместе с тем, наделение граждан особым правовым статусом в виде установленного в законе звания необходимо также рассматривать в призма вопросов правового статуса личности с учётом гарантий и принципов, предусмотренных конституционным правом.

Особенно актуально это с учётом того, что с 1 июля 2016 года в соответствии с изменениями в Федеральный закон «О ветеранах» (далее – «Закон о ветеранах»), на основании которых были существенно ужесточены условия присвоения звания ветерана труда как по общему страховому стажу и стажу работы в отрасли, так и по наличию наград, обязательно необходимых для лица, претендующего на присвоение звания ветерана труда.

Основная часть. В соответствии с положениями статьи 7 Закона о ветеранах звание "Ветеран труда" присваивается лицам, в том числе награжденным орденами или медалями СССР или Российской Федерации либо удостоенным почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденным почетными грамотами Президента

Российской Федерации или удостоенным благодарности Президента Российской Федерации, либо награжденным ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющим трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.

Таким образом, адвокат, претендующий на присвоение звания «Ветеран труда», должен, помимо значительного страхового стажа, иметь одну из наград соответствующего типа: 1) государственную награду Российской Федерации или СССР (орден, медаль, почётное звание); 2) президентскую награду (благодарность или почётную грамоту Президента Российской Федерации)¹; 3) ведомственный знак отличия за заслуги в труде².

Поиск в информационной правовой системе «Консультант Плюс» по обнародованным указам и распоряжением Президента Российской Федерации показывает, что за период с 1994 по 2025 годы государственными наградами Российской Федерации или президентскими наградами - благодарностью или почётной грамотой Президента Российской Федерации было награждено (поощрено) лишь 108 лиц, в качестве основного места осуществления деятельности которых указан статус адвоката на территории Российской Федерации.

При этом в ряде случаев в исследованных указах и распоряжениях Президента Российской Федерации наряду со статусом адвоката была указана также иная деятельность – член избирательной комиссии, член комиссии по вопросам помилования, председатель центрального совета общероссийского общественного движения, координатор федерального проекта политической партии.

Мы не учитываем для выделения проблемы присвоения звания ветерана труда адвокатам награждения лиц, имеющих статус адвоката, в ином качестве (например, как преподаватель высшего учебного заведения или как военнослужащий по мобилизации, или же награждения лица до получения им статуса адвоката или в период приостановления статуса адвоката).

С 1 июля 2016 года число российских адвокатов, поощрённых Президентом РФ с указанием на статус адвоката, составляет 28 человек, что позволяет сделать вывод, что число награждённых (поощрённых) Президентом РФ адвокатов исключительно за адвокатскую деятельность чрезвычайно мало. Указанное небольшое число адвокатов, поощрённых Президентом РФ, может быть объяснимо особенностями представления к награждению граждан, основным местом работы которых не является юридическое лицо. В указанном случае, в соответствии с действующим нормативным регулированием, требуется инициирование награждения представительным органом местного самоуправления муниципального образования по месту осуществления адвокатской деятельности, что значительно сложнее, чем инициирование награждения по «традиционному» месту работы юрисконсульта организации или преподавателя высшего учебного заведения.

¹ Стоит подчеркнуть, что к указанным наградам не относятся распространённые в последнее десятилетие иные виды президентских наград – юбилейные медали, вручение которых осуществлено после 2010 года, настольные медали или благодарственные письма.

² Такой ведомственный знак за отличие в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) может быть учрежден только федеральным органом исполнительной власти, Центральным банком России, федеральным государственным органом или государственной корпорацией.

Таким образом, основной возможностью для адвоката для присвоения звания ветерана труда является награждение ведомственным знаком отличия в труде.

Проведённое нами исследование показало, что в настоящее время в Российской Федерации отсутствуют ведомственные знаки отличия в труде, которыми можно было бы награждать адвокатов за осуществление адвокатской деятельности, которые бы предоставляли награждённым ими право на присвоение звания ветерана труда.

Министерство юстиции Российской Федерации, осуществляющего ряд организационных и контрольных полномочий в отношении адвокатов, не предусмотрело возможность присвоения адвокатам звания ветерана труда на основании своих наград. Награды иных федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов также не предусматривают награждения ведомственными знаками отличия в труде за осуществление профессиональной деятельности адвоката.

В качестве ведомственного знака отличия Министерства юстиции Российской Федерации за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) в сфере деятельности Министерства юстиции Российской Федерации, дающего право на присвоение звания "Ветеран труда", установлена медаль "Ветеран Министерства юстиции Российской Федерации". Награждение указанной медалью не предполагает возможности награждения работников организаций в сфере деятельности Министерства, такое награждение указанной медалью предусмотрено исключительно для федеральных государственных служащих и работников Минюста России, а также работников органов записи актов гражданского состояния (Приказ Минюста России от 19.04.2023 № 71 «О ведомственных наградах Министерства юстиции Российской Федерации»). Таким образом, теоретически, адвокат может быть награждён только медалями и иными наградами Минюста, которые не предусматривают присвоение звания «Ветеран труда», несмотря на почётность или редкость указанных наград в профессиональном сообществе (например, медаль А.Ф. Кони или золотая медаль «За содействие»).

Если сравнивать вероятность награждения адвокатов с вероятностью награждения иных юристов, то стоит отметить, что нормативные правовые акты о ведомственных знаках отличия в труде иных федеральных органов исполнительной власти и государственных органов, предусматривающие присвоение звания ветерана труда, как правило предусматривают награждение ими также иных лиц, работающих в отрасли деятельности министерства (см., напр. Приказ Минпромторга России от 28.10.2016 № 3838 «О ведомственном знаке отличия Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, дающем право на присвоение звания "Ветеран труда»). Указанное награждение может быть осуществлено, например, в отношении юрисконсультов организаций в установленной сфере деятельности органа государственной власти или в отношении юристов, находящихся на государственной службе в указанном органе государственной власти.

Обычно в качестве наград в биографических сведениях адвокатов, расположенных на сайтах в сети «Интернет», указываются награды Федеральной палаты адвокатов. В соответствии с Положением о мерах, основаниях и порядке поощрения Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации (Утверждено Советом Федеральной палаты адвокатов РФ от 1 декабря 2004 г. (протокол N 9) и от 29 октября 2014 г. (протокол N 5)) применяемые Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации меры поощрения являются профессиональными знаками отличия труда адвокатов по оказанию квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам, защите их прав и законных интересов. Вместе с тем,

несмотря на фактически «частно-государственный» статус региональных и федеральных объединений адвокатов, предусмотренный законом об адвокатуре в целях обеспечения гарантий независимости и самоуправления адвокатской корпорации, их награды не являются наградами, предоставляющими право на присвоение звания «Ветеран труда».

22 апреля 2015 г. VII Всероссийский съезд адвокатов обращался к Министерству юстиции Российской Федерации с Резолюцией, в которой рассматривался вопрос награждения адвокатов государственными и ведомственными наградами, а также присвоения адвокатам звания «Ветеран труда», в которой предлагал отнести награды ФПА РФ к статусу ведомственных и расширению практики награждения адвокатов, однако до настоящего времени указанная проблема награждения адвокатов не разрешена.

Награды Федеральной палаты адвокатов, несмотря на то, что с момента обращения прошло свыше 10 лет, до настоящего времени не относятся к числу наград, которые бы предоставляли право на присвоение награждённому лицу звания ветерана труда.

Несмотря на то, что указанный ответ, казалось бы, является очевидным, восприятие самими адвокатами наград Федеральной адвокатской палаты не ограничивается простым указанием на почёт, уважение и выделение заслуг адвоката из числа других, а зачастую порождает ожидания о государственном признании заслуг вслед за корпоративным. Это следует, в частности, так и из рассмотрения указанных вопросов судами при оспаривании отказов в присвоении звания «Ветеран труда». В частности, в Определении Седьмого кассационного суда общей юрисдикции по делу № 88-17964/2024 от 02.10.2024 указано, что не относится к числу ведомственных знаков отличия в труде звание «Почётный адвокат России», а в Апелляционном определении Саратовского областного суда по делу № 33-6218 от 30.10.2014 отмечено, что к указанным знакам отличия не относится медаль ФПА II степени «За заслуги в защите прав и свобод граждан».

Таким образом, игнорирование вопроса о присвоении адвокатам звания «Ветеран труда» также сказывается на эффективности государственной наградной политики, приводя к завышенным ожиданиям лица, получающего в торжественной обстановке награды общественной организации с особым правовым статусом в отсутствие иных наград, которые указанное лицо могло бы получить за осуществление такой особой формы деятельности как адвокатская деятельность.

Необходимо учитывать, что вопросы государственного поощрения и социального обеспечения не могут быть произвольными и не должны иметь дискриминационного характера в отношении лиц отдельных профессий или направлений деятельности. Несомненно, правоприменитель может посредством государственного поощрения выделять отдельные категории профессий или направлений деятельности как имеющие большую значимость или полезность, но указанное выделение должно основываться на реализации указанными гражданами важных задач в сфере развития государства и общества на определённом историческом этапе.

Реализация адвокатами конституционного права граждан на оказание квалифицированной юридической помощи относится к важной гарантии осуществления и защиты прав и свобод человека и гражданина, не относится к предпринимательской деятельности, что влечёт за собой необходимость не только в предоставлении адвокатам гарантий и компенсаций, связанных с осуществлением ими указанной деятельности, но и в равном с остальными занятыми гражданами праве на

государственное поощрение и, при наличии требований к страховому стажу и стажу работы в отрасли, также на присвоение звания «Ветеран труда».

Выводы. Таким образом, в настоящее время образуется парадоксальная ситуация, когда иные лица, осуществляющие квалифицированную юридическую помощь (например, юристы организаций), могут быть награждены ведомственными и государственными наградами в сфере деятельности организаций, а адвокаты – не могут, что не даёт равных гарантий для разных категорий лиц, участвующих в реализации одной конституционной гарантии.

Таким образом, в целях усиления особого правового статуса адвокатов в системе оказания квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации и содействия признания заслуг адвокатов перед государством и обществом для целей присвоения звания «Ветеран труда» можно внедрить один из следующих механизмов совершенствования законодательства о государственной наградной политике:

– внести изменения в нормативные правовые акты Минюста России о ведомственных наградах с целью предусмотреть как возможность награждения адвокатов ведомственными наградами Минюста России за адвокатскую деятельность, так и возможность их награждения теми наградами Минюста России, которые дают право на присвоение им звания «Ветеран труда» по аналогии с иными федеральными органами исполнительной власти;

– внести изменения в Закон о ветеранах с целью предоставления права Федеральной палате адвокатов учреждать знаки отличия в труде для адвокатов, которые бы предоставляли право на присвоение звания «Ветеран труда».

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Акутаев, Р. М. Всякая ли ведомственная награда может служить основанием для присвоения звания "Ветеран труда" // Российский судья. 2016. № 6. – С. 17-21.
2. Бондарева, Э. С., Парягина, О. А. О звании "Ветеран труда" и практике его присвоения гражданам (на примере Иркутской области) // Сибирский юридический вестник. 2016. № 2 (73). – С. 60-67.
3. Елаев, А.А. Об отдельных проблемах присвоение звания «Ветеран труда»: анализ законодательства и правоприменительной практики // Юридический вестник Самарского университета. 2020. № 4. – С. 38-42.
4. Елаев, А.А. Проблема преемственности государственных и ведомственных наград Украинской ССР, Украины и Донецкой Народной Республики в условиях вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации // Вестник Донецкого университета. Серия 06. Юридические науки. 2025. № 2. – С. 16-21.
5. Корякин, В. М. Основания и условия присвоения звания «Ветеран труда» // Вестник Юридического института МИИТ. 2021. № 3 (35). – С. 34-51
6. Ткачев, В. Н. Актуальные изменения в нормативном правовом регулировании процедуры присвоения звания "Ветеран труда" // Законодательство. 2017. № 1. – С. 49-57.

Поступила в редакцию 04.12.2025 г., рекомендована к печати 18.12.2025 г.

**THE REGULATORY PROBLEM OF ASSIGNING THE TITLE "VETERAN OF LABOR"
TO EMPLOYEES OF CERTAIN PROFESSIONS USING THE EXAMPLE OF THE LAWYER'S
OFFICE**

Elaev A.A.

The article examines problematic issues related to awarding the “Veteran of Labor” title specifically to advocates (attorneys-at-law). Based on an analysis of legislation and law enforcement practice, the study highlights the inequality in rights between advocates and other legal professionals providing qualified legal assistance regarding the granting of the Veteran of Labor title. The paper proposes amendments to the legal acts of the Ministry of Justice of Russia concerning departmental awards to recognize advocates as a distinct category of professionals currently lacking departmental insignia for labor achievements.

Keywords: Reward legal relations, Attorneys’ profession, Veterans of labor, Ministry awards, Professional accomplishments.

Елаев Алексей Александрович

доцент Высшей школы философии, истории и социальных наук БФУ имени Иммануила Канта (Россия, Калининградская область); соискатель кафедры теории и истории государства и права Уральского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, Свердловская область), Российская Федерация.
E-mail: elaev@yandex.ru

Elaev Alexei Aleksandrovich

Associate Professor at the Graduate School of Philosophy, History, and Social Sciences of the Immanuel Kant Baltic Federal University (Russia, Kaliningrad Oblast); postgraduate student at the Department of Theory and History of State and Law at the Ural Institute of Management – branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA) (Russia, Sverdlovsk Oblast), Russian Federation.
E-mail: elaev@yandex.ru